

УДК 338.2, 330.341

JEL O31, O38

DOI: 10.17213/2312-6469-2024-5-302-310

АНАЛИЗ И СОВМЕЩЕНИЕ ДАННЫХ, СОБИРАЕМЫХ ПО МЕТОДОЛОГИИ 3-Й И 4-Й РЕДАКЦИЙ РУКОВОДСТВА ОСЛО

© Ю.Е. Балычева 2024

Центральный экономико-математический институт РАН,
г. Москва, Россия

Аннотация. В работе описывается возможный подход к решению проблемы совмещения статистических данных, собираемых на основе различных методологий 3-й и 4-й редакций Руководства Осло. Из-за естественных изменений в критерии формирования выборки инновационных организаций корректное сравнение многих показателей в динамике невозможно. Целью настоящей работы является разработка основных принципов, позволяющих совместить статистические данные за периоды с разными подходами к сбору информации об инновационной активности организаций для дальнейшего исследования их инновационной деятельности. В работе проводится анализ двух основных характеристик инновационной деятельности регионов РФ: уровня инновационной активности организаций и удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации. Для каждого показателя восстанавливается два временных ряда: по методологии 3-й и 4-й редакции Руководства Осло.

Ключевые слова: инновации, сопоставление данных, динамика инновационной деятельности

ANALYZING AND COMBINING DATA COLLECTED UNDER THE METHODOLOGY OF THE 3RD AND 4TH EDITIONS OF THE OSLO MANUAL

© Y.E. Balycheva 2024

Central Economic and Mathematical Institute
of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Abstract. The paper describes a possible approach to solving the problem of combining statistical data collected on the basis of the methodologies of the 3rd and 4th editions of the Oslo Manual. Due to the significant changes in the criteria of sample formation, it was impossible to make a correct comparison in the dynamics of many indicators characterizing innovation activity. The purpose of this paper is to develop the basic principles that make it possible to combine statistical data for periods with different approaches to collecting information on the innovation activity of organizations for further research of their innovation activity. The paper analyzes two main characteristics of innovation activity of the Russian regions: the level of innovation activity of organizations and the share of organizations that carry out technological innovations. Two time series are reconstructed for each indicator according to the approach of the 3rd and 4th editions of the Oslo Manual.

Keywords: innovation, data comparison, dynamics of innovation activity

1. Введение

В 2018 году была опубликована 4-я редакция Руководства Осло [13], которая отличается мультикомпонентным подходом к определению инноваций и инновационной деятельности. Это привело к появлению дополнительных критериев отнесения организаций к осуществляющим инновационную деятельность и технологические инновации. В результате ряд статистических показателей, публикуемых Федеральной службой государственной статистики, в период доминирования технологического, а позднее дифференцированного подхода (до 2017 г.) и мультикомпонентного подхода (после 2017 года) оказались сформированы на выборках, построенных по разным принципам. Таким образом произошел разрыв временных рядов, что привело к сложности в построении оценок динамики таких показателей. Ряд исследователей, отмечая возникшую проблему, предлагают исследовать данные периоды по отдельности в связи с некорректностью сравнения данных [2, 5, 6]. В других работах такой переход считается несущественным и предполагается, что разрыв в данных может не учитываться при анализе динамики инновационной деятельности [3, 4].

2. Основные особенности технологического, дифференцированного и мультикомпонентного подходов

В первых двух редакциях Руководства Осло [11, 14] основное внимание уделялось технологическим инновациям в обрабатывающей промышленности. Преобладание технологического подхода было обусловлено в том числе и публикациями основополагающих исследований в области экономики технологического развития [17], включая концепцию промышленных инноваций [7], переоценку роли исследовательской деятельности в инновационном процессе [16], развитие эволюционной теории экономических изменений [10] и отказ от линейной модели инновационной деятельности [9]. Анализу промышленной инновационной статистики посвящено большое количество научных исследований как отечественных, так и зарубежных авторов и в настоящее время.

В 3-й редакции Руководства Осло [13] был предложен дифференцированный подход к анализу инновационной деятельности предприятий. Особое внимание в документе уделяется инновациям в сфере услуг, которые могут существенно отличаться от инноваций, направленных на производство, поскольку они менее формальны, представляют собой постепенный процесс и являются менее технологичными [13]. Сложность и неоднородность инноваций в сфере услуг обусловились во многих научных исследованиях [1, 19], в результате была создана основа более широкой измерительной структуры, включающей более детальное рассмотрение таких инноваций. Также в 3-й редакции выделены в отдельные группы маркетинговые и организационные инновации, которые не рассматривались в предыдущих документах. Таким образом произошел переход от технологическо-

го подхода, согласно которому сфера услуг лишь перенимала инновации промышленной сферы, к дифференцированному, подчеркивающему роль сферы услуг как источника инноваций, которые могут не иметь технологического характера.

В 4-й редакции Руководства Осло остается разделение только на процессные и продуктовые инновации, отдельно маркетинговые и организационные инновации не выделяются. При этом выделение процессных и продуктовых инноваций больше не относится только к сфере технологий, предполагается, что и инновации в сфере услуг можно разделить на данные категории. Поскольку в центре внимания Руководства остается дуализм между процессными и продуктами инновациями, возникает сложность разделения на эти типы инноваций в сфере услуг. Так, не всегда очевидно граница между услугой (продуктом) и процессом, необходимым для ее предоставления. Этот вопрос широко обсуждается в научной литературе [8], как и проблема взаимодополняемости между продуктами и процессными инновациями, когда четкое разделение инноваций по типам может представлять существенную сложность для респондентов [18].

В Руководстве 2018 года значительно расширено понятие инновационной деятельности предприятий. Согласно приведенному определению, инновационной деятельностью является исследовательская и финансовая деятельность, направленная на создание новых или усовершенствованных продуктов или бизнес-процессов. В связи с расширением базового понятия инновационной деятельности, дополнены критерии отнесения предприятий к инновационным. До 2018 года в публикуемых данных Росстата использовался один основной критерий отнесения предприятия к инновационным: наличие затрат на технологические, организационные, маркетинговые инновации. После перехода на 4-ю редакцию Руководства Осло учитывается большее количество статей затрат на инновационную деятельность, а также инновационными считаются предприятия, вовлеченные в выполнение научных исследований и разработок. Методика расчета показателя утверждена приказом Росстата от 20.12.2019 № 788 с изменениями от 18.12.2020 № 813. Преобразования также затронули и подход к расчету показателя удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций. Согласно методике расчета, утвержденной приказом Росстата от 21.02.2013 № 70, к организациям, осуществляющим технологические инновации, относились организации, имевшие в отчетном периоде затраты на технологические инновации, имевшие в отчетном периоде затраты на технологические инновации, осуществляющие технологические инновации, считаясь организациями, имевшие в отчетном периоде затраты на технологические инновации; и/или отгружавшие инновационную продукцию; и/или выполнявшие научные исследования и разработки.

Важно отметить, что для расчета показателя «Уровень инновационной активности организаций» количество инновационных предприятий делится на количество всех обследованных предприятий как по подходу 3-й, так и 4-й редакции, тогда как при расчете показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем объеме обследованных организаций», в качестве общего числа обследованных организаций выступают все обследованные организации до 2018 г., а после – только те организации, у которых есть товарное производство.

В связи этими нововведениями ряд показателей, характеризующих инновационную деятельность российских предприятий, оказался построенным на выборках, сформированных по различным критериям, и корректное сравнение этих показателей в динамике оказалось невозможным. Целью настоящей работы является разработка основных принципов, позволяющих совместить статистические данные за периоды с разными подходами к сбору информации об инновационной активности предприятий российских регионов для дальнейшего анализа их инновационной деятельности.

3. Основные принципы начального совмещения данных

Для разработки основных принципов совмещения данных используются данные российской Федеральной службы государственной статистики за период с 2006 по 2021 гг. в региональном разрезе.

Базовыми публикуемыми показателями, на которые повлияли изменения методологии, являются уровень инновационной активности организаций и удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем объеме обследованных организаций. Совмещение данных по данным показателям необходимо для восстановления временного ряда других характеристик инновационной деятельности. Следует отметить, что в публикуемых данных за 2017 год приводится значение этих показателей, рассчитанных как по критериям 3-й, так и по 4-й редакции Руководства Осло.

Общая схема восстановления ряда выглядит следующим образом: на первом этапе строится прогноз рассматриваемых показателей на период с 2018 – 2021 гг. по подходу 3-й редакции, в то время, когда публикуемые данные относятся к 4-й редакции Руководства Осло. На втором этапе, исходя из данных официальной статистики и полученных значений прогноза на первом этапе, определяется удельный вес организаций, добавленных в рассматриваемый период в 4-й редакции в период 2018 – 2021 гг. на основании разности между публикуемыми данными и построенным прогнозом. Далее строится оценка удельного веса таких организаций в период 2006 – 2016 гг. На четвертом этапе восстанавливается ряд по подходу 4-й редакции путем сложения оценки третьего этапа и официальной статистики периода 2006 –

2016 гг. Таким образом для каждого показателя восстанавливается два временных ряда: по методологии 3-й и 4-й редакции Руководства Осло.

Увеличение количества применяемых критериев для определения инновационных организаций и организаций, осуществляющих технологические инновации, привело к резкому скачку удельного веса таких предприятий в общей выборке (рис. 1). Наибольшие количественные изменения затронули показатель удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем объеме обследованных организаций. Такие изменения являются следствием расширения статей затрат, учитывающихся при отнесении организации к осуществляющим технологические инновации, так и существенного сокращения выборки общего объема обследованных организаций за счет исключения компаний, в которых отсутствует товарное производство. Приведенные на рисунке графики построены по усредненным данным 77 регионов РФ с 2006 по 2021 гг. Следует отметить, что данные за 2017 год приведены по подходу 3-й и 4-й редакций Руководства Осло, графически данные 2017 года, рассчитанные по методологии 4-й редакции, расположены между 2017 и 2018 гг.

Рис. 1. Динамика средних региональных значений показателей организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем объеме обследованных организаций, рассчитанных по различным подходам:
а – уровень инновационной активности организаций;
б – удельный вес организаций

На первом этапе строится прогноз двух рассматриваемых показателей на период с 2018 по 2021 гг. по подходу 3-й редакции Руководства Осло, т.е. решается задача прогнозирования временного ряда в случае, если бы изменений в методологии не произошло. Для решения этой задачи построены различные подходы и представляется интерес посмотреть на применение различных подходов и предикторов различные характеристики моделей, используемых в качестве предикторов различных характеристик инновационной деятельности. Основная сложность заключается в том, что большая часть доступных публикуемых показателей требует считана на выборах с измененными критериями и в свою очередь требует

восстановления, в том числе с использованием «базовых» показателей удельного веса инновационных и занимающихся технологическими инновациями организаций. В связи с этим ограничением для построения значений прогноза используются только непосредственные значения анализируемых показателей и вычисленные на их основе дополнительные характеристики.

Рис. 2. Разброс значений показателей по регионам РФ, осуществляющих технологические инновации:
а – уровень инновационной активности организаций; б – удельного веса организаций;
I – прогноз по методу экспоненциального сглаживания 2018 – 2021 гг.; II – прогноз по коэффициенту соответствия 2018 – 2021 гг.; III – окончательный вариант прогноза

Для каждого региона значения прогноза показателей по 3-й редакции на период 2018 – 2021 гг. определяются по среднему значению двух прогнозов [15]: метода экспоненциального сглаживания с коэффициентом 0,3 и коэффициенту соответствия. Разброс полученных значений по двум прогнозам и общий результат приведены на рис. 2.

Коэффициент соответствия определяется по соотношению данных за 2017 г. по 4-й редакции и 3-й редакции для каждого региона. Принимается предположение, что это соотношение неизменно на протяжении 2018 – 2021 гг. Далее для приведения данных, опубликованных в соответствии с 4-й редакцией, к 3-й, значения показателей делится на вычисленный коэффициент соответствия каждого региона.

Рис. 3. Средние значения по регионам РФ восстановленных рядов данных для показателей организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем объеме обследованных организаций:

а – уровня инновационной активности организаций; б – удельного веса организаций. Верхние ряды – по методологии 4-й редакции Руководства Осло, нижние – по методологии 3-й редакции Руководства Осло

4. Заключение

Публикация 4-й редакции Руководства Осло привела к переосмыслению подходов к определению инновационных организаций и организаций, осуществляющих технологические инновации. В результате публикуемые данные об инновационной активности стали охватывать новые предприятия, а показатели, рассчитанные на выборках, сформированных по изменным критериям, оказались несравнимыми с более ранними данными. Разрыв временных рядов многих показателей значительно ограничивает возможности для долгосрочного анализа инновационной деятельности предприятий. В связи с этим совмещение данных и восстановление временных рядов является необходимым условием для корректного сравнения показателей, публикуемых до и после перехода на подходы к определению инновационной деятельности, описанные в 4-й редакции Руководства Осло. В работе рассмотрены основные принципы совмещения временных рядов для двух показателей: уровня инновационной активности организаций и удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации. В дальнейшем построенные ряды могут быть использованы для измерения данных по другим характеристикам инновационной деятельности, таким как, например, объем отгруженной продукции предприятий, занимающихся инновационной деятельностью или осуществляющих техно-

логические инновации, или затраты на инновационную деятельность по различным категориям.

Список источников

1. Герасимов, К.Б. Принципы успешного внедрения инноваций в сфере услуг / К.Б. Герасимов // Инновации. – 2020. – № 5 (259). – С. 53-59.
2. Захарова, Т.В. Динамика инновационной активности региона / Т.В. Захарова // Обращение и наука без границ: фундаментальные и прикладные исследования. – 2020. – № 12. – С. 13-18.
3. Монумендова, В.В. Анализ динамики инновационной активности российских организаций как результат стимулирования их деятельности / В.В. Монумендова // Актуальные проблемы авиации и космонавтики: сборник материалов IX Международной научно-практической конференции, посвященной Дню космонавтики. В 3-х томах. Красноярск, 10–14 апреля 2023 года. Том 3. – Красноярск: Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 2023. – С. 183-185.
4. Ольхова, Г.В. Фактор капитала в динамике инновационной активности организаций / Г.В. Ольхова, И.В. Сидоренко // Национальные экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства: Сборник научных трудов / Под общей редакцией З.О. Адамановой. – Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариадна», 2022. – С. 363-367.
5. Тебекин, А.В. Анализ результатов моделирования динамики инновационной активности предприятий отчетственной экономики / А.В. Тебекин // Журнал исследований по управлению. – 2023. – Т. 9. № 2. – С. 3-11.
6. Ширяев, И.М. Динамика инновационной активности в контексте подхода нарративной экономики / И.М. Ширяев // Управление наукой: теория и практика. – 2022. – Т. 4. № 1. – С. 84-100.
7. Freeman, C. Economics of industrial innovation. Abingdon: Routledge, 1974.
8. Gallouj, F. Towards a theory of innovation in services: a state of the art // The Handbook of Innovation and Services – A Multi-disciplinary Perspective. M. Savona - Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2010. - P. 27-48.
9. Kleine, S.J., Rosenberg N. An Overview of Innovation // R. Landau and N. Rosenberg (eds.). The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth. Washington DC: National Research Council, 1986.
10. Nelson, R. R. An evolutionary theory of economic change/ R.R. Nelson, S.G. Winter. Boston: Harvard University Press, 1982.
11. OECD Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data: Oslo Manual. Paris: OECD Publishing, 1992.
12. OECD/Eurostat, Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg, 2018.
13. OECD/EUROSTAT, Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition. Paris: OECD Publishing, 2005.
14. OECD/EUROSTAT/EU Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data: Oslo Manual. Paris: OECD Publishing, 1997.
15. Ribeiro M.N.D.M., dos Santos Coelho L., Ensemble approach based on bagging, boosting and stacking for short-term prediction in agribusiness time series // Applied soft computing. – 2020. – Т. 86.
16. Rosenberg, N. Inside the Black Box. Technology and Economics. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

17. Smith K. Measuring Innovation // Fagerberg Jan, Mowery David C., Nelson Richard R. (eds.). The Oxford handbook of innovation. Oxford University Press, 2005. P. 148-177.
18. Taques F.H. et al. Indicators used to measure service innovation and manufacturing innovation // Journal of Innovation & Knowledge. – 2021. – Vol. 6. – № 1. – P. 11-26.
19. Tether, V.S. Do services innovate (differently)? Insights from the European InnoBarometer survey // Industry & Innovation. 2005. Vol. 12 (2). P. 153-184.

Поступила в редакцию

21.08.2024

Балычева Юлия Евгеньевна – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, г. Москва, Россия.

Balycheva Uliya Ev. – Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher at the Central Economic and Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

Россия, 117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 47

47, Nakhimovskiy Avenue, Moscow, 117418, Russia

e-mail: yuliya.balycheva@gmail.com

УДК 517.93: 330.105

JEL C53

DOI: 10.17213/2312-6469-2024-5-311-322

МЕТОД ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУБОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: ПРИМЕНЕНИЕ В СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

© Р.О. Оморов 2024

Институт машиноведения, автоматики и геомеханики

Национальной академии наук Кыргызской Республики,

г. Бишкек, Кыргызская Республика

Аннотация. Рассмотрен метод исследования грубости динамических систем, основанный на понятии грубости по Андронову–Понтрягину (метод топологической грубости). Сформулировано понятие грубости по Андронову–Понтрягину. Приведены определения понятий максимальной грубости и минимальной негрубости динамических систем. Сформулированы теоремы о необходимых и достаточных условиях достижения максимальной грубости и минимальной негрубости, а также возмущения бифуркаций топологических структур динамических систем. В качестве показателя грубости использовано число обусловленности матрицы приведения к диагональному (квазидиагональному) виду матрицы Якоби в особых точках фазового пространства системы. Метод позволяет управлять грубостью систем управления на основе теоремы, сформулированной с использованием матричного уравнения Сильвестра. Метод апробирован на примерах многих синергетических систем: аттрактора Лоренца и Ресслера, систем Белоусова–Жаботинского, Чуа, «хищник-жестяк», Хенона, бифуркации Хопфа и других. Положения теоремы и возможности моделей синергетической «грубости» получили успешное применение на различных моделях синергетической экономики, таких как: усовершенствованная модель Кагдора, модель Кейнса, модель Солу; модель типа Шумпетера. В работе показаны применения метода для двух моделей экономических систем: усовершенствованной модели Кагдора и модели типа Шумпетера

Ключевые слова: динамическая система, топологическая грубость, синергетическая система, грубость по Андронову–Понтрягину, бифуркация, максимальная грубость и минимальная негрубость систем, синергетические и несинергетические особые точки, синергетическая экономика, экономические системы Кагдора и типа Шумпетера

METHOD OF TOPOLOGICAL ROUGHNESS OF DYNAMIC SYSTEMS: APPLICATION IN SYNERGETICS ECONOMY

© R.O. Omorov 2024

Institute of Mechanical Science, Automation and Geomechanics

of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic,

Bishkek, Kyrgyz Republic